

ORIENTAÇÕES ÀS GESTANTES NO PRÉ-NATAL: PREPARO PARA AS MUDANÇAS SEMANAIS DE GRAVIDEZ, PARTO E PUERPÉRIO

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 18/04/2023

PRENATAL GUIDELINES FOR PREGNANT WOMEN: PREPARATION FOR THE WEEKLY CHANGES DURING PREGNANCY, DELIVERY AND THE PUERPERUM

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7845747

Melina Even Silva da Costa¹

Thaysa Kelly Sousa²

Paula Emanuely Pereira de Souza³

Maria Clécia Pereira Bezerra⁴

Rannykelly Basílio de Sousa⁵

Bianca Sabrina Guimarães Marques⁶

Eloina Angela Torres Nunes⁷

Carla Larissa Cipriano de Oliveira Resende⁸

Katia Maria Gomes Brito⁹

Gloria Cogo¹⁰

Jessyka Nascimento da Silva¹¹

Anna Victória Leal Pinheiro Mendes¹²

Antônio Reinaldo Alencar¹³

Karen Larissa Sousa Queiroz¹⁴

Leticia Pontes Marques Reis¹⁵

Pámella Arrais Vilela¹⁶

Adailene Souza Silva¹⁷

RESUMO

INTODUÇÃO: O acompanhamento pré-natal, por meio de ações preventivas, busca assegurar o saudável desenvolvimento da gestação e possibilitar o nascimento de um bebê saudável, com preservação de sua saúde e de sua mãe. Estudo que avaliou a qualidade da atenção pré-natal na rede básica de saúde do Brasil, identificou que apenas 60% das gestantes brasileiras atendidas no SUS receberam todas as orientações preconizadas durante o acompanhamento pré-natal. **OBJETIVO:** Analisar a qualidade das orientações recebidas durante o pré-natal. **MÉTODO:** Trata-se de um estudo descritivo de cunho reflexivo que partiu do levantamento de evidências científicas sobre o uso das redes sociais como ferramenta de educação em saúde, realizado nas bases de dados MEDLINE, LILACS e BDNF, indexadas na Biblioteca Virtual em Saúde, cuja busca ocorreu no período de janeiro e fevereiro de 2023. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** **RESULTADOS E DISCUSSÕES** Os artigos das busca, com as informações propostas por esse artigo trazem poucas informações, as mulheres ficam expostas a novos problemas, de ordem física, psicoemocional e, nas possibilidades de se proteger e ao filho. Não compreender a intimidade do próprio corpo, os perigos aos quais estão sujeitas, o que precisam fazer para melhor cuidarem de si e do filho, e desconhecer recursos e cuidados, as tornam suscetíveis a novas ocorrências. Além disso, sentimentos de ansiedade e insegurança são comuns na mulher durante os cuidados com o recém-nascido. **CONCLUSÃO:** Os resultados deste estudo demonstraram a existência de lacunas em relação às orientações que são ofertadas pelos profissionais de saúde durante o acompanhamento pré-natal. Em contrapartida, observou-se que a adequação às orientações recebidas durante o pré-natal é maior quando há atenção compartilhada entre médicos e enfermeiros.

Palavras- chave: Cuidado pré-natal; saúde materno infantil; gestante.

ABSTRACT:

INTRODUCTION: Prenatal follow-up, through preventive actions, seeks to ensure the healthy development of the pregnancy and enable the birth of a healthy baby, preserving the health of the mother and herself. A study that evaluated the quality of prenatal care in the basic health network in Brazil identified that only 60% of Brazilian pregnant women assisted in the SUS received all the recommended guidelines during prenatal care. **OBJECTIVE:** To analyze the quality of guidance received during prenatal care. **METHOD:** This is a descriptive, reflective study that started with a survey of scientific evidence on the use of social networks as a health education tool, carried out in the MEDLINE, LILACS and BDNF databases, indexed in the Virtual Health Library, whose search took place between January and February 2023. **RESULTS AND DISCUSSION:** The search articles, with the information proposed by this article, bring little information, women are exposed to new problems, of a physical, psycho-emotional and, possibilities to protect herself and her child. Not understanding the intimacy of their own body, the dangers they are subject to, what they need to do to better take care of themselves and their child, and not knowing about resources and care, make them susceptible to new occurrences. In addition, feelings of anxiety and insecurity are common in women during newborn care. **CONCLUSION:** The results of this study demonstrate the existence of gaps in relation to the guidelines that are offered by health professionals during prenatal care. On the other hand, it was observed that adequacy to the guidelines received during prenatal care is greater when there is shared care between doctors and nurses.

Keywords: Prenatal care; maternal and child health; pregnant.

INTRODUÇÃO

É notório que a gestação trata-se de uma condição especial do processo de saúde da mulher e caracteriza-se por ser um período de mudanças biopsicossociais, emocionais e culturais. Então, sabe-se que essas transformações implicam na redefinição e adaptação a novos papéis sociais para a gestante e

para seus familiares, com seus medos, dúvidas, angústias, fantasias e expectativas sobre o que está por vir (MATTOS *et al.*, 2020).

O acompanhamento pré-natal, por meio de ações preventivas, busca assegurar o saudável desenvolvimento da gestação e possibilitar o nascimento de um bebê saudável, com preservação de sua saúde e de sua mãe. Estudos têm demonstrado que um pré-natal qualificado está associado à redução de desfechos perinatais negativos, como baixo-peso e prematuridade, além de reduzir as chances de complicações obstétricas, como eclâmpsia, diabetes gestacional e mortes maternas (BARROS *et al.*, 2010).

No entanto, apesar da alta cobertura de pré-natal entre as gestantes usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS), estudo com amostra nacional realizado em 2011/2012 que analisou a adequação pré-natal conforme as recomendações do Ministério da Saúde, demonstrou que apenas 21,6% das mulheres receberam acompanhamento pré-natal considerado (DOMINGUES *et al.*, 2015).

Tal achado reforça que somente a alta cobertura de consultas no acompanhamento pré-natal não garante necessariamente a qualidade da assistência prestada. Todas as orientações fornecidas pelos profissionais de saúde às gestantes durante o acompanhamento pré-natal são parte importante nesse processo de cuidado (MATTOS *et al.*, 2020). Embora relevantes, no entanto, estudos nacionais têm identificado falha dos profissionais de saúde em oferecer orientações sobre a gestação, importância e técnicas para o aleitamento materno, como se preparar para o parto e cuidados básicos com o recém-nascido. Estudo que avaliou a qualidade da atenção pré-natal na rede básica de saúde do Brasil, identificou que apenas 60% das gestantes brasileiras atendidas no SUS receberam todas as orientações preconizadas durante o acompanhamento pré-natal (BARROS *et al.*, 2010).

Neste sentido, a Atenção Primária à Saúde (APS) configura-se como espaço estratégico para um pré-natal de baixo risco e de qualidade. No Brasil, a APS, norteadada pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), destaca que é competência da equipe de saúde o acolhimento e a atenção à saúde da

gestante e da criança, englobando a prevenção de doenças, a promoção da saúde e o tratamento de agravos ocorridos durante o período gestacional até o período puerperal e os cuidados com a criança (MARQUES *et al*, 2021).

Nesse cenário, a atuação compartilhada entre os profissionais da saúde possibilita diferentes olhares sobre as práticas no acompanhamento pré-natal, garantindo uma atenção integral e aumentando o potencial de resolutividade. De acordo com a categoria profissional que realizou os atendimentos, e se a assistência por enfermeiros e médicos está associada com melhor orientação, quando comparada à que é prestada apenas por um profissional. Assim, o objetivo do presente estudo foi analisar a qualidade das orientações recebidas durante o pré-natal.

MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo de cunho reflexivo que partiu do levantamento de evidências científicas sobre o uso das redes sociais como ferramenta de educação em saúde, realizado nas bases de dados MEDLINE, LILACS e BDNF, indexadas na Biblioteca Virtual em Saúde, cuja busca ocorreu no período de janeiro e fevereiro de 2023. A estratégia de busca foi feita com os descritores de Ciência da Saúde (DECS): orientação, gestante, pré-natal. Aplicou-se como critério de inclusão: artigos sobre pré-natal realizados pelos profissionais de saúde, publicados nos idiomas inglês, português e espanhol, gratuitos e disponíveis na íntegra, obtendo-se uma amostra final de 17 estudos com recorte temporal de 2018 a 2023.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os artigos das busca, com as informações propostas por esse artigo trazem poucas informações, as mulheres ficam expostas a novos problemas, de ordem física, psicoemocional e, nas possibilidades de se proteger e ao filho. Não compreender a intimidade do próprio corpo, os perigos aos quais estão sujeitas, o que precisam fazer para melhor cuidarem de si e do filho, e desconhecer recursos e cuidados, as tornam suscetíveis a novas ocorrências. Um exemplo disso é a gravidez indesejada e, em condições físicas adversas (BRASIL, 2013). O

acesso da grávida a informações detalhadas sobre a própria saúde e a de seu filho é um componente muito importante do pré-natal.

Além disso, sentimentos de ansiedade e insegurança são comuns na mulher durante os cuidados com o recém-nascido. Isto se associa à nova situação, que exige da mulher e de seu companheiro um lento e gradual processo de incorporação à nova condição, a de serem pais. Para cuidar e compreender o bebê, os pais se veem forçados a rever o seu papel na família, incorporando uma nova identificação, o de cuidadores, o que pode gerar conflitos internos referentes ao desempenho (BRASIL, 2012).

A aprendizagem sobre a gravidez e o parto é realizada muitas vezes de forma incorreta e empírica, interiorizada por histórias relatadas de gravidezes e partos complicados, através, sobretudo, da tradição oral. Se essa aprendizagem não for realizada de forma progressiva e coerente, de acordo com o nível de compreensão da adolescente e da mulher, em locais apropriados, como na escola, por exemplo, acontece que muitas mulheres chegam à gravidez sem conhecerem o seu corpo, desconhecendo o que se passa com elas, o que pode ser gerador de insegurança e ansiedade (VASCONCELOS, 2021).

A preparação para o Parto, enquanto momento de educação, tem diversas visualizações e compreensões da sua conceitualização científica. Todavia, existem definições concretas e aceitas pelo mundo científico, que nos apresentam a Preparação para o Parto como um “programa de sessões educacionais para mulheres grávidas e seus companheiros que encoraja a participação ativa no processo de parto (VASCONCELOS, 2021). À noção de Preparação para o Parto pode-se também acrescentar que “muitas mulheres, especialmente nulíparas, preparam-se ativamente para o parto. Leem livros, veem filmes, vão a aulas de Preparação e falam com outras mulheres (mães, irmãs, amigas, outras). Procuram o melhor profissional para aconselhamento, vigilância e cuidados.

Desse modo, a partir das conclusões desta estudo, pode-se inferir que a pesquisa propicia um conhecimento mais ampliado da realidade estudada, aumentando

o leque de ideias e possibilidades de ação/transformação no âmbito da assistência em saúde às gestantes e suas famílias, visto que muitas gestantes tem informações sem base científica e passadas de geração em geração como de costume, mas o que cabe ao profissional enfermeiro e médico que atenda do pré-natal, parto e puerpério possam se utilizar das boas práticas e das diretrizes aprovadas pelo Ministério da Saúde.

CONCLUSÃO

Os resultados deste estudo demonstraram a existência de lacunas em relação às orientações que são ofertadas pelos profissionais de saúde durante o acompanhamento pré-natal. Em contrapartida, observou-se que a adequação às orientações recebidas durante o pré-natal é maior quando há atenção compartilhada entre médicos e enfermeiros.

Assim, reforça-se a importância dos atendimentos compartilhados durante o pré-natal e na promoção de ações educativas para o esclarecimento de todas as suas dúvidas e inseguranças, contribuindo para uma gestação de baixo risco, tanto para a mulher quanto para a criança, parto e puerpério.

REFERÊNCIAS

BARROS, F.C; BHUTTA, Z.A; BATRA, M, HANSEN, T.N. VICTORA, C.G, RUBENS, C.E. Global report on preterm birth and stillbirth (3 of 7): evidence for effectiveness of interventions. BMC Pregnancy Childbirth. 2010

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de Atenção Básica. Atenção ao pré-natal de baixo risco. Brasília (DF): MS; 2012.

CARVALHO, D.S.C; NOVAES, H.M.D. Avaliação da implantação de programa de atenção pré-natal no Município de Curitiba, Paraná, Brasil: estudo em coorte de primigestas. **Cad Saude Publica**. 2004

CARROLI, G; ROONEY, C; VILLAR J. How effective is antenatal care in preventing maternal mortality and serious morbidity? An overview of the evidence. Paediatr

Perinat Epidemiol. 2001

DOMINGUES, R.M.S.M; Viellas, E, F, Dias, M.A.B; Torres, J.A, Theme-Filha, M.M; Gama, S.G.N et al. Adequação da assistência pré-natal segundo as características maternas no Brasil. **Rev Panam Salud Publica**. V.37,N.3, P.140-7, 2015

MATOS, D.S; RODRIGUES, M.S, RODRIGUES, T.S. Atuação do enfermeiro na assistência ao pré-natal de baixo risco na estratégia saúde da família em um município de Minas Gerais. **Rev Enfermagem**. V.16,n.1,p.18-33

MARQUES, B.L; TOMASI, Y.T, SARAIVA, S.S, BOING, A.F; GEREMIA, D.S. Orientações às gestantes no pré-natal: a importância do cuidado compartilhado na atenção primária em saúde. **Esc Anna Nery** v.25, n.1, e20200098. 2021

MARON, L.C; CABRAL, F.B; CRISTINA I, HILDEBRANDT, L.M. Motivos e repercussões da participação de gestantes em grupo operativo no pré-natal. **Rev Enferm UFSM**. 2014

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde (BR). Gravidez, parto e nascimento com saúde, qualidade de vida e bem-estar. Brasília: MS; 2013. 12.

OLIVEIRA, V.J; MADEIRA, A.M.F. Interagindo com a equipe multiprofissional: as interfaces da assistência na gestação de alto risco. **Esc Anna Nery**. v.15, n1, p.103-104, 2018

HOFFMAN E.M. Implantação do grupo de gestantes no PSF de Chapada dos Guimarães – MT **Universidade Federal de Santa Catarina**; 2014.

VASCONCELOS, E.M. Redefinindo as práticas de saúde a partir da educação popular nos serviços de saúde. In: A saúde nas palavras e nos gestos: reflexões da rede de educação popular e saúde. **Hucitec** p.11-9, 2021

- ²Enfermeira Sanitarista. E-mail: thaysa_kelly@hotmail.com. Recife/PE
- ³Acadêmica de Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri. E-mail: paula.souza@urca.br. Nova Olinda- CE
- ⁴Acadêmica de Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri. E-mail: clecia.bezerra1112@gmail.com. Crato/CE
- ⁵Acadêmica de Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri. E-mail: rannysousa1992@gmail.com. Juazeiro do Norte/CE
- ⁶Acadêmica de Odontologia pela Universidade Federal de Uberlândia. E-mail: biancasabrinamarques@gmail.com. Uberlândia/MG
- ⁷Enfermeira. Mestrado em Perícias Forenses- UPE. E-mail: eloinaangela@hotmail.com. Recife / PE
- ⁸Acadêmica de Enfermagem pela FACMAIS. E-mail: carlalarissa.cipriano@gmail.com. Ituiutaba/MG
- ⁹Enfermeira pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. E-mail: katia.britogomes@hotmail.com. Redenção/CE
- ¹⁰Enfermeira. Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. E-mail: gloriabio1@gmail.com. Santiago/RS
- ¹¹Enfermagem pela UNINASSAU. E-mail: jessykasilva28415@gmail.com. Moreno/PE
- ¹²Acadêmica de medicina no centro universitário UNINOVAFAPI. E-mail: anna.vic12@outlook.com-Teresina/PI
- ¹³Acadêmico de medicina no centro universitário UNINOVAFAPI. E-mail: ar.alencar@gmail.com. Teresina/PI
- ¹⁴Acadêmica de medicina no centro universitário UNINOVAFAPI. E-mail: bylarissaqueiroz@hotmail.com. Teresina/PI
- ¹⁵Acadêmica de medicina no centro universitário UNINOVAFAPI. E-mail: leticiapontesmr2001@gmail.com Teresina/PI
- ¹⁶Enfermeira pela Universidade Federal de Uberlândia- UFU. E-mail: pamella.vilelanutri@gmail.com. Ituiutaba/ MG
- ¹⁷Enfermagem pela Faculdade de Juazeiro do Norte- FJN. E-mail: adailenee@gmail.com-Juazeiro do Norte -CE
- ¹⁸Acadêmica de Enfermagem pela Faculdade do Recife (FAREC). E-mail: tamirescmedeiros@hotmail.com-Jaboatão/ PE

¹⁹Acadêmica de Enfermagem pela Enfermagem pela UNINASSAU. E-mail:
jessykasilva28415@gmail.com. Moreno/PEMoreno/PE

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil